

SAODAT QOBULOVA IJROSIDA BAYOTLAR**Qurbonova Ruxshona**

Yunus Rajabiy nomidagi

O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston xalq artisti Saodat Qobulova faoliyatidagi ikki ijodiy uslub ya’ni akademik xonandalik va milliy ashulachilik haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, ikkala uslubda ijro etgan asarlari haqida ma’lumotlar keltirilgan. San’atkor ijrosidagi Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llaridan “Bayot” lar tahlilini ham ko‘rishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: Akademik xonandalik, opera, milliy ashulachilik, bayot.

Аннотация: В данной статье рассматриваются два творческих стиля в деятельности народной артистки Узбекистана Саодат Кобуловой: академическое пение и национальное пение. Кроме того, приводятся сведения о произведениях, исполненных в обоих стилях. Мы также можем увидеть анализ “Баётов” из Фергано-Ташкентских макомных традиций в исполнении артиста.

Ключевые слова: Академическое пение, опера, национальное пение, байот.

Abstract: This article discusses two creative styles in the work of People's Artist of Uzbekistan Saodat Qobulova: academic singing and national singing. In addition, information is provided about the works performed in both styles. We can also see the analysis of “Bayot” from the Fergana-Tashkent maqom traditions performed by the artist.

Keywords: Academic singing, opera, national singing, bayot

O‘zbek musiqa merosi milliy an’analarga boydir. Millatimiz musiqa madaniyatining shakllanib, ravnaq topishida bir qancha musiqiy sulolalar katta ahamiyat kasb etadi. Ularning sermahsul ijodiy faoliyati natijasida o‘zbek milliy musiqasi o‘zining badiiy va uslubiy yo‘nalishlariga, ijrochilik maktablariga ega bo‘ldi deb mamnuniyat ila ta’kidlay olamiz. Yurtimizda ham o‘zbek musiqa san’ati yuksalishiga o‘zining katta hissasini qo‘shib kelayotgan shunday oilalar ya’ni musiqiy sulolalar borki, ularning o‘z sohalaridagi izlanishlari, erishgan yutuq va muvaffaqiyatlari hozirgi kunda o‘z ulg‘ayayotgan yosh va barkamol avlod tarbiyasida namuna sifatida muhim ahamiyat kasb etishi diqqatga sazovordir.

San'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent, musiqashunos olimi G.Tursunova "sulola" atamasiga quyidagicha ta'rif bergan: "Sulola atamasi (lotin tilidan "dinastia") – xokimlik, kuch qudrat ma'nosini bildirib, oila tushunchasiga nisbatan dastlab siyosiy maydonda, so'ng esa, insonlarning kasbiy faoliyati va hayotda egallagan ma'lum hunari, kasblariga nisbatan qo'llanilgan. Eslash joizki, sulolaviylik - tarixan hukumat boshida oilaviy rishtalar, nasab, zoti asosida avloddan avlodga o'tgan xokimlikni nazarda tutgan bo'lsa (Somoniylar, Temuriylar sulolasi, Rossiyada Romanovlar sulolasi va b.), zamonaviy amaliyotda bir muncha keng ma'noda, nasldan kelib chiqib, ota-ona kasbini uzluksiz ravishda davom ettirib kelayotgan bir qancha insonlarni sarhisob faoliyatiga nisbatan qo'llanildi". [1]

Musiqadagi sulolaviylik masalasiga e'tibor qaratar ekanmiz, bunga misol tariqasida Germaniyada Baxlar, Avstriyada Shtrauslar, Italiyada Skarlattilar hamda O'zbekistonda Zokirovlar, Boboxonovlar, Shoumarov-Shojalilovlar, Mullaqandovlar, Xarratovlar, Matyoqubovlar, Jalilovlar, Rajabiylar va boshqa sulolalarning ijodiy faoliyatini keltirishimiz mumkin. Shular qatorida o'zbek milliy musiqa san'atida o'ziga xos ijro yo'li bilan ajralib turuvchi, o'z ijod namunalari bilan o'chmas iz qoldirgan To'xtasin Jalilov avlodidan bo'lgan vodiy maktab ijrochilaridan biri Saodat Qobulova ijro yo'liga nazar tashlasak.

O'zbekiston xalq artisti, pedagog Saodat Qobulova 1925-yil 15-dekabrda Marg'ilonda tavallud topgan. San'atkor go'zal tembrli, yorqin va shirador, jilodor va ta'sirchan ovozga ega; o'zbek xonandalik san'atida yangi davr boshlab berganlardan – uning ijro uslubida akademik xonandalik xususiyatlari milliy ashulachilik yo'llari bilan uyg'unlashib ketgan. [2]

San'atkorning ijodiy faoliyatiga nazar solar ekanmiz, uni har ikkala yo'nalish bo'yicha ham yorqin iz qoldirgan deb ta'kidlay olamiz. Saodat Qobulova "Toxir va Zuhra" kinofilmidagi barchamizga tanish Zuxra obrazi tomonidan ijro etiladigan, Kozlovskiy tomonidan orkestrga moslashtirilgan "Otmagay tong", "Qalamlar" nomli ariyalarni o'z maromiga yetkazib ijro etgan. Akademik ijro yo'lidan o'ziga xos milliy qadriyatlar bilan sug'orilgan "Dugonalar bormisiz" asari xalqimiz ko'nglidan chuqur joy egallagan bo'lsa, an'anaviy ijrochilikda esa xalqimiz sevib tinglagan milliy asarlarning yangi talqindagi ijro yo'llari ham alohida ajralib turadi. Misol uchun "Fig'onkim", "Bayotlar" va b.

O‘z umrining 50 yildan ko‘proq qismini opera san‘atiga bag‘ishlagan Saodat Qobulova o‘z daftarida opera san‘ati rivoji haqida quyidagilarni kuyinib yozadi: “Opera san‘atning juda ham mushkul turi. Konservatoriyada bilim olmagan xonanda opera xonandasi bo‘la olmaydi, chunki nafaqat katta ariyalarni, operadagi so‘zlarni ham zaldagi eshituvchilarga ovz kuchi bilan yetkazib berish kerak. Bunda mikrofonni qo‘lda tutib aytish yo‘q. Bizda esa opera san‘atiga katta tashviqot kerak. Yoshlar o‘rtasida, yuqori sinflarda, bilim yurtlarida san‘atshunoslarimiz, teatr va musiqashunoslarimiz doimo targ‘ibot olib borishlari lozim.

Bizning tabiatimiz boy, respublikamiz boy, ovozlarga ham boy! Opera san‘ati, albatta yuksalishi kerak, mening ishonchim komil”. [3]

Saodat Qobulova ijrosida Farg‘ona vodiysiga xos ashula aytim yo‘llaridan biri bo‘lgan “Bayotlar” ham yetakchi rol o‘ynaydi.

Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llarida “Bayot” ning cholg‘u yo‘llari qariyb rivoj topmagan. Lekin shu bilan birga besh qismli “Bayot” turkum ashulalari ma‘lum va mashhurdir. Ayniqsa Fuzuliyning:

“Shifoyi vasl qadrin hajr ila bemor o‘landan so‘r,

Zuloli zavqi shavqin tashnai diydor o‘landan so‘r”.

bayti bilan boshlanuvchi “Bayot 1” ashulasi Mulla To‘ychi Toshmuhammedov, Shorahim Shoumarov, Yunus Rajabiy va yuqorida ta‘kidlab o‘tgan san‘atkorimiz Saodat Qobulova ijrolarida xalqimizning sevimli aytimlaridan biriga aylangan. Mazkur ashula yo‘li zarbi qadim (“bum-bak”) usuliga tayanadi. Turkumning ikkinchi (“Bayot Taronasi”), uchinchi (“Savti Bayot”) va yakuniy beshinchi (“Bayot Qashqarchasi”) qismlari hazrat Navoiy g‘azallari asosida, to‘rtinchi qismi (“Bayot Talqinchasi”) esa Nodira g‘azaliga bog‘lab aytiladi.

Shu asnoda mazkur turkumda doira usullarining quyidagi tartibi yuzaga kelishini ko‘ramiz:

Bayot I

Bayot II

Bayot III

Bayot IV

Bayot V

Farg‘ona-Toshkent musiqa uslubiga xos ashula va yalla (“Taronas” qismida) janrlari ohang-usul xususiyatlari bilan yo‘g‘rilgan mazkur maqom ashula turkumini Viktor Uspenskiy Shorahim Shoumarov ijrosida nota yozuvlariga olgan va 1949-yili “Navoiy so‘zlariga musiqa” to‘plamida e‘lon qilgan. Shuningdek, 1955-yili nashr yuzim 129 ko‘rgan Yunus Rajabiyning “O‘zbek xalq musiqa” 1-jildida ham berilgan. [4]

Saodat Qobulova ijrosida yangragan “Bayot”lar o‘zbek mumtoz musiqa merosining nozik hissiyotlari, zarrin ohanglari va nafis ijro madaniyatini o‘zida mujassam etadi. Uning ovozi “Bayot” yo‘llarining o‘ziga xos lirikasini tabiiy ravishda ochib berishi, kuyning ichki uyg‘unligini yetkazib berishi bilan tinglovchini darhol o‘ziga rom etadi. Uning ijro mahorati ortida kuchli maktab, mustahkam texnika va yillar davomida qilingan mehnatning natijasi sezilib turadi. San’atkorning repertuar tanlashdagi didi ham alohida e’tiborga loyiq. U “Bayot” yo‘lidagi asarlarning mazmuni va mohiyatini chuqur his etib, ularni shunchaki kuylamaydi, balki musiqiy matnning har bir ma’nosini ovoz orqali talqin qiladi. Shu bois uning ijrosida so‘z bilan kuy o‘rtasida nozik uyg‘unlik paydo bo‘ladi: matnning ruhiy kechinmalari ohang bilan qo‘shilib, tinglovchiga butun bir badiiy manzarani taqdim etadi.

Saodat Qobulova ijrosidagi “Bayot”lar tinglovchiga milliy musiqa merosining beqiyos go‘zalligini yana bir bor eslatadi. U o‘z ovozi, uslubi va mahorati orqali “Bayot”ning nafis tabiatini to‘liq ochib berib, kuyga o‘z ruhiy olamini singdiradi. Natijada uning ijrosi nafaqat professional mahorat namunasi, balki qalbgga yaqin, samimiy, tirik musiqiy hikoyaga aylanadi.

“Bayot” nomli maqom ashula yo‘llari nafaqat Saodat Qobulova balki, bugungi kunda nomdor hofiz va ularga ergashgan ko‘plab xonandalarning ijro dasturidan muqim o‘rin olgan bo‘lib, turli tanlov va konsertlarda tez-tez ijro etilib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tursunova G. Musiqiy sulolaviylik fenomeni. “Musiqqa” ilmiy-uslubiy jurnal. 2018 yil 4 soni, 61b
2. Saodat Qobulova // Wikipedia – erkin ensiklopediya [Elektron resurs]. – URL: https://uz.wikipedia.org/wiki/Saodat_Qobulova (murojaat qilingan sana: 02.06.2026).
3. Urfon Otajon “San’at mening quyoshimdir”. Toshkent “Yangi asr avlodi” 2006.
4. Ibrohimov O. “Maqom asoslari”. Toshkent “TURON-IQBOL” 2018. 125b.